

SHAXSNING O'ZINI OSHKOR QILISHI VA RUHIY SALOMATLIGI

37-maktab psixologi

Ummatova Dildora Yulchibayevna

Annotatsiya. Bolalarning yoshiga muvofiq rivojlanishini o'rganish ishlarida psixologlar oldida bolalar psixikasining rivojlanishini tekshirish, ularning yoshiga xos xususiyatlarini aniqlash metodlarini ishlab chiqishdek yana muhim bir vazifa turadi. Har bir yo'nalishda o'z predmetining mazmuniga qarab, bir qancha metodlar qo'llaniladi. Zarur bo'lgan faktlarni qidirish, ularning sodir bo'lish sabablarini aniqlash va isbotlash ilmiy tekshirish metodlari vositasida bajariladi. Ushbu maqolada bolaning qobiliyatlarini oshkor qilish, shaxsiy o'zini namoyon qilish va ruhiy salomatligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Hissiy bilish, aqliy bilish, tashqi ta'sir, fizologik o'zgarishlar, o'tish davri, yoshga oid rivojlanish.

Muloqotda shaxsning namoyon bo'lishining ko'p qirrali jarayoni sifatida tushunadigan shaxsiy o'zini oshkor qilish, insonning jamiyatda, ijtimoiy aloqalar va munosabatlar tizimida mavjud bo'lishining zaruriy shartidir. O'z - o'zini oshkor qilish sub'ektning bir yoki bir nechta qabul qiluvchilarga turli darajadagi shaxsiy ma'lumotlarni yetkazishini o'z ichiga oladi. Uning yordami bilan odam, go'yo ma'lum bir ijtimoiy kontekstga mos keladi, o'z g'oyalarini boshqalarning u haqidagi taxminlari bilan bog'laydi. Professor V. Derligning so'zlariga ko'ra, shaxsning oshkor bo'lishni istamaslik jamiyatdan ajralib chiqishga olib keladi. Umuman olganda, o'z - o'zini oshkor qilish aloqa sub'ektlarining har biri uchun muhim oqibatlarga olib keladigan murakkab

ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida ishlaydi.

Kommunikator uchun ahamiyat nuqtai nazaridan, muloqotda shaxsning o'zini oshkor qilishi bir qator muhim funktsiyalarni bajaradi, ulardan biri sub'ektning ruhiy salomatligini mustahkamlashdir. Ichki uyg'unlikdan tashqari, ruhiy salomatlik tashqi dunyo bilan munosabatlarni uyg'unlashtirish bilan ham ta'minlanadi. O'zingizning shaxsingizni boshqa odamga oshkor qilish jamiyat uchun juda muhimdir. Psixologiya professori S. Jurard buni to'liq shaxsiy hayotning sharti va belgisi deb atadi. Uning fikriga ko'ra, sog'lom odam har doim kamida bitta muhim odam tomonidan to'liq tan olinishiga intiladi. Sherigidan o'z -o'zini shaxsiy ma'lumotlarni yashirish kabi, qayg'udan dalolat beradi. Dunyoga begonalashgan munosabat shaxsning turli nevrotik va sotsiopatik holatlarining asosidir.

Insonning aks ettirish jarayoni o'z mohiyati va xarakteri jihatidan 2-bosqichdan iboratdir.

1) Hissiy (aks ettirish) bilish bo'lib, u sezish, hissiy qabul qilish, xotira va tasavvurlardan iboratdir.

2) Aqliy bilish bosqichi bo'lib, u tafakkurdan iboratdir.

Hissiy bilishning boshlang'ich shakli - sezgidir. Chunki hissiy bilishning boshqa shakllari – hissiy qabul qilish sezgiga nisbatan ancha murakkab bo'lib, u sezish asosida vujudga keladi. Hissiy qabul qilishning sezishdan farqi shundaki, unda predmetlarning ayrim hossalarni emas, balki predmet bir butun holda aks etadi. Hissiy bilishning yana bir shakli tasavvurdir.

Tashqi ta'sir natijasida vujudga kelgan nerv va miya qobig'ining ma'lum qismidagi qo'zg'alish – sezish, qabul qilish – ma'lum davrgacha o'z izini qoldiradi, ya'ni tashqi ta'sir to'xtagandan so'ng qo'zg'alishning, sezishning izi saqlanib

qoladi. O'sha ta'sir etgan predmetga aloqador bo'lgan, unga qandaydir munosabatda bo'lgan hodisa ta'siri natijasida izlar yana qayta tiklanishi mumkin.

Miya qobig'ida saqlanib qolgan shu fiziologik izlarning tiklanishi, qaytadan qo'zg'alishi tasavvur, xotirani vujudga keltiradi. Insonning bilish jarayoni hissiy bilish bilangina cheklanmaydi. Hissiy bilish yoki jonli kuzatish inson bilishining pastki bosqichida vujudga keladi, bu bosqich asosida ijtimoiy mehnat jarayonida ikkinchi yuqori bosqich – aqliy bilish, tafakkur paydo bo'ladi. Hissiy bilish orqali ob'ektiv reallikdan olingan «materiallar»ni qayta ishlash, ularni munosabatlari, ichki hususiyatlarini aniqlash, muhim va asosiy tomonlarini nomuhimlaridan ajratib olish, ularning qonuniyatlarini ochish aqliy bilish va tafakkurda amalga oshiriladi. Odam bilan uning tevarak-atrofidagi olam o'rtasida doimo o'zaro bir-biriga ta'sir qilish jarayoni bo'lib turadi. Odam bu protsessda dunyoni o'z psixikasi bilan aks ettiradi. Shu bilan birga, voqelik odam ongida ko'zgudagi kabi passiv ravishda aks etmay, balki aktiv ravishda aks etadi: odam tevarak-atrofdagi olam bilan o'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatar ekan, shu jarayonda olamga ta'sir etadi, uni o'zgartiradi va uni o'z ehtiyojlariga moslashtiradi.

Bolalar psixik hayotiga oid qonuniyatlarni o'rganuvchi bolalar psixologiyasi ham dialektik materializm metodologiyasiga asoslanadi va boshqa hodisalarga nisbatan o'rganilishi ancha qiyin bo'lgan nozik psixologik hodisalarning asl mohiyatiga ilmiy asosda bilib olishi mumkin bo'lgan narsa deb qaraydi. Dialektik materializm prinsiplariga asoslangan bolalar psixologiyasi murakkab aks ettirishdan iborat bo'lgan sub'ektiv hodisalarni ularning ob'ektiv sabablari bilan birgalikda, ya'ni tirik materiyaning eng murakkab turi bo'lgan miyadagi fiziologik proseslar hamda kishining butun psixikasi, ongida aks etadigan jamiyatning moddiy negizi, undagi aniq ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar bilan birgalikda o'rganadi. Bolalar psixologiyasi murakkab psixik taraqqiyot qonuniyatlarini

o'rganishda determinizm, ya'ni narsa va hodisalarning sababiy bog'liqligi prinsipiga asoslanadi.

Ma'lumki, bolalar psixologiyasi va pedagogik psixologiya umumiy psixologiyaning asosiy metodlaridan foydalanadi. Umumiy psixologiyaning asosiy metodlari kuzatish va eksperiment metodlardir. Bulardan tashqari, bir qancha yordamchi metodlar ham bor (suhbat metodi, faoliyat mahsullarini o'rganish metodi, anketa metodi va boshqalar).

Bola psixikasining rivojlanishi o'ta murakkab va qarama-qarshiliklarga ega bo'lgan jarayondir, har qanday boshqa rivojlanishdagi kabi, bunda ham miqdor o'zgarishlari sifat o'zgarishlariga olib keladi. Masalan, bolada so'z boyligining asta-sekin ortib borishi tilning grammatik tuzilishini egallashga, ayrim xatti-harakatlar va yurish-turishlarning ko'p marta takrorlanishi esa shaxsda muayyan ko'nikma, odat, qat'iy xususiyatlar kabilarning shakllanishi bilan yakunlanadi. Bola psixikasi rivojlanishining eng umumiy qonuniyatlariga, birinchidan izchillik integratsiyasini, ya'ni bolaning dastlabki tarqoq psixik holatlarini shaxsning barqaror psixik xislatlariga, muayyan hodisalarga nisbatan ayrim qarashlarni yaxlit dunyoqarashga birlashtirish; ikkinchidan, bola shaxsidagi ayrim jarayonlar, funksiyalar va xislatlarning notekis rivojlanishining; uchinchidan, ba'zi funksiyalar kamchiliklarni boshqa funksiyalar bilan to'ldirilishini (kompensatsiya) ta'minlovchi bo'lishi mumkin. Bola psixikasining integratsiyasi, masalan, alohida predmet va hodisalarni to'liq idrok qilish asosida kuzatuvchanlikning, ayrim mehnat topshiriqlarini mehr-muhabbat bilan bajarish asosida mehnatsevarlikning shakllanishiga yaqqol namoyon bo'ladi.

Psixika rivojlanishining notekisligi hayotning hamma davrlarida sodir bo'lish mumkin. Masalan, maktabgacha yoshda ayniqsa nutq, o'smirlik yoshida bilishga qiziqish, ilk yigitlik yoshlarda mantiqiy (logik) tafakkur va hokazolar jadallik bilan rivojlana boradi. Qator psixologlar aniqlashiga ko'ra, bola psixikasi rivojlanishida asosiy ichki harakatlantiruvchi kuchlar avvalo quyidagilar

hisoblanadi: eski, ya'ni allaqachonlar erishilgan imkoniyatlar bilan yangi ehtiyojlar o'rtasidagi ziddiyatlar; eski va yangi xulq shakllari o'rtasidagi ziddiyatlar; real hayotning mazmuni va uning bola ongida aks etish shakllari o'rtasidagi ziddiyat.

Bolaning yurish-turishlari va xatti-harakatlari, odatda dastlab taqlidiy xarakterda bo'ladi, ya'ni u kattalarning xatti-harakatlari va yurish-turishlaridan nusxa ko'chiradi. Shunday qilib, bolaning psixik rivojlanishi - bu shaxsda mavjud bo'lgan jarayonlar va xususiyatlarning takomillashuvi shuningdek, ular asosida yangi, yanada yuksakroq sifatlar va xususiyatlarning shakllanishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy psixologiya Zufarova M. E. Toshkent "Fan" nashriyoti. 2007.
2. Nishonova Z.T 'Bolalar psixodiagnostikasi' Toshkent. 1998 y.
3. G'oziev E.G., Mamatov M.M. va boshqalar 'O'spirin psixologiyasi' Toshkent D.U 1992
4. Nishonova Z.T, G.Alimova 'Bolalr psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi' Toshkent-2003 yil